

УДК 82.09:94(575.146)

**ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САДРИДДИНА АЙНИ В ТРУДАХ ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ**

Фаррух Темиров

Авторское резюме : В данной статье научно проанализированы научно-творческая деятельность, публицистическое творчество историк-автора, выдающегося мастера слов, литератора Садриддина Айни как поэт, переводчик, историограф, источниковед, востоковед, учёный на основе сведений современников и близких ему людей. Изучены мнения и воспоминания соеремеников Садриддина Айни о его научном наследии, джадидской и просветительской деятельности, а также о произведениях "История мангытских эмиров Бухары", "Материалы для истории Бухарской революции", "Образцы таджикской литературы", "Воспоминания" и о значении, сведения этих произведений по истории Бухары и Туркестана.

в данной статье проанализированы точки зрения и мнения современников просветителя, общественного деятеля и академика Садриддина Айни Афзала Пирмасти, Абдуллаходжи Абди, Шарифджана Махдума Садри Зия, Мухаммадали Балджувани, Умнякова, Мирзы Салимбака, Саидризо Ализода, Мухаммаджона Юсуфи, Кари Мухаммадрахим Тожи, а также активных джадидских сподвижников Садриддина Айни Абдурауфа Фитрата, Файзуллы Ходжаева, Абдулвахида Мунзима, Назира Туракулева и других о заслуги в развитии науки и культуры, активной и неустанной деятельности в просветительском и джадидском движении Садриддина Айни.

Ключевые слова: медресе, мударрис, Воспоминания, образование, учебник, омовение, пост, похороны, хадж, закят, брак, талок (развод), образование, жадид, пресса, печатная организация, революция, остроумность, революционер.

**LIFE, SCIENTIFIC AND CREATIVE ACTIVITY OF SADRIDDIN AINI
IN THE WORKS OF HIS CONTEMPORARIE**

Farrukh Umedovich Temirov

The Republic of Uzbekistan, Bukhara State University

Abstract: This article scientifically analyzes the life, scientific and literary heritage of the historian and literary scholar Sadriddin Aini, his scientific and creative activity as a poet, translator, historian, source, orientalist, novelist, scientist and publicist. In addition, the article contains information about Sadriddin Aini's contemporaries who wrote memoirs about his scientific and creative activity, scientific heritage, Jadeedism and development, as well as "History of Bukhara Mangit Amirs", "Materials for the history of the Bukhara Revolution", "Samples of

this article analyses the views and opinions of such contemporaries of enlightener, social activist and academician Sadriddin Aini as Afzal Pirmasti, Abdullahoji Abdi, Sharifjan Makhdoom Sadri Zia, Muhammadali Baljuwani, Umnyakov, Mirza Salimbek, Saidrizo Alizoda, Muhammadjon Yusufi, Kari Muhammadrahim Toji, as well as active Jadid companions of Sadriddin Aini Abdurauf Fitrat, Faizulla Hodjaev, Abdulvahid Munzim, Nazir Turakulev and others on merits in development of science and culture, active and tireless activity in enlightenment and Jadid movement of Sadriddin Aini.

Key words: Madrasa, mudarris, "Esdaliklar", education, textbook, ablution, fasting, funeral, hajj, zakat, marriage, divorce, trade, meditation, poetry, education, jaded, the press, printed organization revolution, sharpness, revolutiona

Известный летописец, писатель-историк, учёный-востоковед, поэт, публицист, журналист, умелый педагог, крупный представитель искусства слова Садриддин Айни (1878-1954) оставил в наследство огромное количество

исторических и художественных произведений, в которых он рассмотрел широкий круг вопросов научного значения, в частности, ценнейший исторический материал о деятельности исследователей, ученых, поэтов и писателей, известных деятелей просвещения. К таким, подлинно историческим произведениям Садриддина Айни относятся: «Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар»¹ «Материалы истории Бухарской революции» «Намунаи адабиёти тожик»² («Образцы таджикской литературы») и «Эсдаликлар»³ (Воспоминания).

Сторонник просвещения Садриддина Айни был противником методов и способов обучения старых школ и поэтому он стремился получить образование в знаменитых и передовых медресе Бухары около тридцати лет (1889-1917) он жил и творил в Бухаре, к которым относятся и годы учёбы в медресе: Мири Араб (1890-1891), Олимжон (1892-1893), Бадалбек (1894-1896), Хожи Зохид (1896-1899) и Кукалдош (1899-1900). В этот период он познакомился со многими видными деятелями литературы, искусства и различных ведущих наук, с которыми плодотворно сотрудничал.

Детство и юность Айни прошли в гуще народа. Он болел с ним одной болью, радовался одной радостью. Из преданий и легенд он о героическом прошлом таджиков и через всю жизнь приносит чистую любовь и восхищение славными подвигами своих предков. Становясь зрелым человеком, Айни выковал в себе решимость бороться за правду, нести в народ истину и просвещение. В своём благородном стремлении помочь народу Айни смело и честно шел по избранному им пути. Он принимал активное участие в совпадении «новый методы школ», писал для них учебники и вел преподавания. Когда по приказу эмира школы были закрыты, Айни продолжал свою просветительскую деятельность в рядах тайного общества «Воспитания юношества», ставившего своей целью распространение новой литературы и критику отдельных

¹ Айний С. Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар. – Москва: СССР халклари марказий нашриёти, 1926.

² Айний С. Намунаи адабиёти тожик. – Москва: Чопхонаи нашриёти марказии халкии Жамохирии шуравии Сусийёлисти, 1926.

³ Айний С. Эсдаликлар. 1-4 кисмлар. / Асарлар. 8 томный.5-7 том. Т: Уздавнашр, 1963-1965.

недостатков эмирского режима. В ту же пору Айни активно сотрудничает в первой газете на таджикском языке «Бухорои шариф».

В творчестве С.Айни особое место занимает его книга «Материалы истории Бухарской революции», который писатель посвятил значительно важную часть своего творчества и по сей день считается ценным историческим памятником. 24 сентября 1920 года в первом заседании министерство (инспекция) просвещения Бухарской Народной Советской Республики (БНСР) была создана специальная комиссия по написанию истории революции (по сути это первое заседание только образованной БНСР). 11 ноября 1920 года инспекция просвещения принимает решение об утверждении авторов и публикации материалов об истории Бухарской революции⁴. В списке авторов фигурировались Садриддин Айни, Абдураф Фитрат и Пулат Салиев⁵.

Большую часть произведения, посвященной истории Бухарской революции Айни писал на таджикском языке в 1918-1919 годах в Самарканде. Оно называлось «Тарихи инкилоби фикри дар Бухоро» (История идей Бухарской революции). Но после Бухарской революции Таджикский вариант рукописей произведения исчез. Позднее, данное произведение т.е, его рукописный вариант был опубликован в Тегеране в 2003 году⁶, а в 2005 году оно было опубликовано в Душанбе на кириллице⁷. В 2007 году факсимиле рукописей распространилось во всем мире⁸. 16 ноября 1920 г. Айни приезжает в Бухару. Писатель, вспоминая об этой поездке говорит, что в конторе инспекции просвещения его тепло встретил сам инспектор просвещения Кори Йулдош Пулатов⁹. Кори Йулдош

⁴ XX асрнинг дастлабки уттиз йиллигида Ўзбекистонда тарих фани (Тарихшунослик очерклари). 2 жилдлик. 1-жилд. Т: Фан, 1994.- Б.52; Болтабоев Х. Фитрат ва жадидчилик. Т: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б.61

⁵ XX асрнинг дастлабки уттиз йиллигида Ўзбекистонда тарих фани (Тарихшунослик очерклари). 2 жилдлик. 1-жилд. Т: Фан, 1994.- Б.52

⁶ Тожик тилидаги Тарихи инкилоби фикрӣ дар Бухоро назарда тутилмоқда. Аммо Тарихи инкилоби фикрӣ дар Бухоро асари охирида хижрий 1336 йил 5 жумодо I (милодий 1918 йил 17 (4)феврал) санаси курсатилган Садриддин Айний. Тарихи инкилоби фикрӣ дар Бухоро / Бо мукаддимаи аз Камолиддин Садриддинзода Айний. Техрон, 1381 х.ш., 158-бет.

⁷ Садриддин Айний. Тарихи инкилоби фикрӣ дар Бухоро // Куллиёт. Жилди 14. Душанбе, 2005.

⁸ Садриддин Айний. Тарихи инкилоби фикрӣ дар Бухоро. Нашр: акси нухаи асл бо хатти муаллиф с. 1918 // Садриддин Айний. Куллиёт. Жилди 15. Душанбе, 2007.

⁹ Сод.Айн. Мактуб аз Бухорои сурх. // Шуълаи инкилоб, 1920, № 59, 2 декабрь. – Б.3

Пулатов предложил ему написать узбекский вариант книги, посвящённой истории Бухарской революции.

После чего, Садриддин Айни переработав материалы, написанные на таджикском языке, дополнил их новыми сведениями создал книгу на узбекском языке, «Бухоро инкилоби тарихи» (История Бухарской революции). Она состояла из 600 страниц, которую сдал в Бухарское государственное издательство¹⁰. Айни попросил вернуть рукописный вариант еще неопубликованной книгу «Бухоро инкилоби тарихи», но ему сказали, что рукописи пропали¹¹. В настоящее время оригинал рукописей книги Айни «Бухоро инкилоби тарихи» находится в отделе редких рукописей научно-исследовательского Института Востоковедения Академии Наук Узбекистана, инвентарь за № 2125 рукописи С.Айни тщательно изучили опубликовали научный сотрудник названного института, востоковед Шарифа Тошева и японская учёная Шимада Шизуо¹².

В 1926 году книга «Бухоро инкилоби тарихи» с некоторыми сокращениями с предисловием Назира Туракулова и под названием «Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар» (Материалы истории Бухарской революции) была опубликована на узбекском языке (на арабской графике) в Москве¹³. До 1920 года С.Айни на узбекском языке писал только стихи и статьи. Первое крупное историческое его произведение на узбекском языке «Бухоро инкилобининг тарихи». в книге «Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар» Айни выразил свои взгляды (точку зрения) на реформы и революцию. В частности, он не был сторонником революции, которая проводить реформы путём политического государственного переворота, свержения власти, а сторонником мирных социальных реформ. Для этого, в первую очередь, необходимо поднять уровень

¹⁰ Мусофирати хайъати идораи мо ба Бухоро // Шўълаи инкилоб, 1921, № 77, 23 июнь. – Б.3

¹¹ Садриддин Айни. Мухтасар таржимаи холи худам // Куллиёт. 16 жилд. Жилди-1. – Сталинобод: нашрдавтож, 1958.- Б.96.

¹² СМ:Айний С.Бухоро инкилобининг тарихи. Нашрга тайёрловчилар: Шимада Шизуо ва Шарифа Тошева. – Sentral Eurasian Research Series No/ 4, Japan 2010).

¹³ Айний С. Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар. – Москва: СССР халқлари марказий нашриёти, 1926.

знаний народа и вести миролюбивую, духовно богатую политику. В этом деле особое ведущее место должны занять школы и пресса. Только тогда, согласно объективным требованиям народа, реформы пройдут сами по себе без всяких переворотов¹⁴.

Ещё в 1925 году в антологии «Образцы таджикской литературы» он впервые ввел в научный обиход много малоизвестных и неизвестных вовсе литературных имен, разработал новую концепцию развития таджикской литературы. Его исследования посвященные Рудаки, Абу ибн Сине, Фирдоуси, Саади, Бедиллю, Навои и посегодняя остаются образцами замечательного научного анализа. Каждый научный исследователь, который изучает историю Средней Азии, его культура, историю литературы тюрских народов, в том числе, и таджико-узбекскую. Кроме того, любое лицо, заинтересованное в изучении истории жизни и творчества поэтов и писателей-классиков не может обойтись без помощи книги Садриддина Айни «Образцы таджикской литературы»¹⁵. Данное его крупное, научно художественное произведение состоит из трёх частей. Она опубликована на таджикском языке (на арабской графике) в 1926 году в Москве.

Второе издание книги С.Айни «Образцы таджикской литературы» было издано на персидском языке в 2007 году в Иране¹⁶, а третье издание на таджикском языке (на кириллице) в 2010 году в Душанбе, как 17 том сборника произведений «Куллиёт»¹⁷.

Данная книга-антология-источник, кладовая информации об истории, литературе и культуре народов Средней Азии. Она охватывает жизнь и творчество более 220 поэтов и писателей, учёных и летописцев, которые жили в Средней Азии в период с X века до 1925 года Отраднo и то, что в этой летописи

¹⁴ Садриддин Айни. Таърихи инкилоби фикрӣ дар Бухоро / Бо муқаддима аз Камолиддин Айни. Техрон, 1381 х.ш., 94-96.

¹⁵ Айни С. Намунаи адабиёти тоҷик. – Москва: Чопхонаи нашриёти марказии халқии Ҷамохири шӯравии Сӯсиёлисотӣ, 1926.

¹⁶ Айни С. Намунаи адабиёти тоҷик. Пешгуфтор аз Мухаммадҷон Шақурӣ Бухороӣ. Бухороӣ. – Техрон, 1385 х.ж.

¹⁷ Айни С. Намунаи адабиёти тоҷик. Таҳия ва нашри китоб бо қўшиш ва зери Камолиддин Айни. Аз хати форсии тоҷикӣ баргاردони Аҳмадҷон Хоҷиев. – Душанбе: чопхонаи “Mega Basim”, 2010

нашли своё место творческие труды более ста Бухарских поэтов, которые носили прозвище «Бухорий». Учёный – литературовед С.Айни внес в свою книгу и более 50 узбекских поэтов, учёных, историков и летописцев. Превосходство Айни среди своих соратников объясняется еще и тем, что он одинаково плодотворно мог писать на двух языках- таджикском и узбекском.

В первой части «Тожиқ адабиёти намуналари» нашли своё отражение произведения писателей периода от Обдуллох Рудаки до Фитрат Зардузи Самарканди и Сайидо Насафи. В этой главе приводятся необходимые сведения о творческой деятельности и образцы произведений 75 поэтов, а также 5 поэтесс того периода. Из названных 80 поэтов и поэтесс 30 уроженцы Бухары (20 из которых были в расцвете сил). Вторая часть антологии по объёму превышает первую. В ней даны сведения о 132 поэтов и писателей, литературоведов, крупных учёных и историках. В этой главе летописи С.Айни рассказывает о жизни и творческой деятельности поэтов и писателя, а также исторических событий периода с XII до XX веков, т.е. до 1905 года. В завершающей – третьей главе произведения трактует о творческой деятельности поэтов 1905-1925 годов.

Научно-творческое наследие С.Айни содержит ценные сведения исторического значения и в области не только литературоведения, но и востоковедения. В своих исследованиях Айни обращает внимание на ту часть истории литературы. Которая ещё не изучена или мало исследовано. К числу крупных научных исследований С.Айни в области востоковедения и литературоведения относятся «О Фирдавси и его Шахнаме»¹⁸, «Шейх шейхов Абу Али Ибн Сино»¹⁹, «Шейх Муслиддин Саъди Шерози»²⁰, «Камол Хужандий»²¹, «Устод Рудакий»²², «Алишер Навоий»²³, «О Восифи и его

¹⁸ Айни С. Дар бораи Фирдавси ва Шоҳномаи ӯ. – Ленинград; 1940. – С. 60.

¹⁹ Айни С. Шайх ур раис Абу Али Ибн Сино. – Ленинград; 1941. – С. 84.

²⁰ Айни С. Шайх Муслихиддин Саъдий Шерозӣ. – Ленинград; 1942. – С. 55.

²¹ Айни С. Камол Хужандий. // Шарқи сурх. 1957, № 5. – С. 70-76.

²² Айни С. Устод Рудакий. // Шарқи сурх. 1940, №2. – С. 30-43.

²³ Айни С. Алишер Навоий. // Шарқи сурх. 1941, №1. – С. 23-28; № 2. – С. 36-43; № 4-5. – С. 15-36.

произведение «Бадоеъ ул-вакое»²⁴, «Мирзо Абдулқодир Бедил»²⁵ и ряд других произведений, а также научно-художественных статей.

С.Айни о Бедиле писал: «Метод и манера Бедила особенна и неповторима. Метод Бедила был признан его современниками как новое направление»²⁶. К монографии Айни «Мирзо Абдулқодир Бедил» в 1954 году знаменитый учёный-востоковед, профессор Е.Бертельс написал содержательное предисловие, где в частности, говорится: «Этот очерк внесёт ясность ряду неопределенностей и путаниц, встречающихся почти каждому произведению о Бедиле»²⁷.

Произведение Айни «Шайх ур-раис Абу Али ибн Сино» посвящена 900-летию смерти энциклопедического учёного медика с мировым именем Сины. В нем автор приводит неоспоримые факты величия лекаря, который в совершенстве знал многие восточные языки (в том числе и арабский). Читатель без сомнения убеждается в том, что Айни основательно изучал научно творчество Ибн Сина, о чем свидетельствуют приведенные в работе сведения.

Известно, что в 20-30-е годы прошлого века наблюдались негативные подходы и взгляды к творчеству Алишера Навои (1441-1501) и некоторых других поэтов-классиков. В 20-е годы страницах газета «Мехнаткашлар товуши», и «Зарафшан» появились статьи Айни об Алишере Навои и его творчестве. В этих своих выступлениях в прессе он неоднократно твердил, что Навои является великим поэтом и писателем, который стоял у истоков узбекского языка.

Подводя итог можно сказать, что С.Айни во всех своих крупных произведениях и статьях, особенно, нами рассмотренном в первом произведении описал жизнь, общие интересы и чаяния народов Средней Азии, а также, социально-экономическую жизнь народов Бухарского эмирата конца XIX- и начала XX веков. Кроме того, он в ярких образах и примерах раскрыл историю

²⁴ Айни С. Восифӣ ва асари ӯ “Бадоеъ ул - вақоеъ”. // Шарқи сурх. 1946, №4-5. – С. 19—29; Тоҷикистони сурх. 1946, 3 апрель.

²⁵ Айни С. Мирзо Абдулқодир Бедил. – Сталинобод: нашриёти давлати Тоҷикистон. 1954. С. 339.

²⁶ Айни С. Мирзо Абдулқодир Бедил. – Сталинобод: нашриёти давлати Тоҷикистон. 1954. Б. 5.

²⁷ Айни С. Мирзо Абдулқодир Бедил. – Сталинобод: нашриёти давлати Тоҷикистон 1954. Б. 5-8; Бертельс У.Э. Айнийнинг “Бедил” монографиясига муқаддима. / Айний замондошлари хотирасида. Т: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1978. – Б. 125-129.

и сущность джадидизма, роли просвещения, историю периода противоположных идей и взглядов, революционное движение, образование и культура, образ жизни местного населения, его обычаи и обряды. А во втором антологическом произведении Айни открыл новые грани литературоведения и востоковедения. Одним словом, для нас потомков он создал поучительную школу мастерства, о чём красноречиво говорит неиссякаемое, богатое, научно, историко-художественное наследие С.Айни.

В последствии, многие его соратники (в основном писатели) в своих трудах и воспоминаниях-мемуарах отразили сущность научно-творческой деятельности Айни. Кроме этого, объективно оценили его вклад в развитие просвещения и прогресса. В частности, Абдуллахожа Абди в своём произведении «Шуарои мутаххирини Бухоро» (1904-1906), посвященном видным деятелям литературы и историческим личностям того времени (жившим в Бухаре), характеризовал С.Айни как умного знатока обладающего редким философским суждением («заковатли, билимдон, нодир фикрлар сохиби»)²⁸. Также Афзал Махдум Пирмасти Бухори в книге «Афзал – ут – тазкор фикри зикр – уш – шуаро в-ал - ашъор» (антология поэтов и стихов), опубликованной в 1904 году, называет Айни обладателем редкого дара, талантливым поэтом и литературоведом. О величии С.Айни как поэта пишут в своих мемуарах Идрисхожа Рожий («Баёз» 1907) и Мир Мухаммад Сиддик Хашмат Бухори («Тазкират – уш - шуаро»)²⁹.

В своих воспоминаниях-мемуарах Хожи Азим Шаърий («Тазкират– уш - шуаро») и Хожи Мухаммад Неъматулло Мухтарам (Тазкира, 1908) пишут «писатель летописец и искусный поэт»³⁰. Кроме этого, в произведениях названных авторов можно найти и много других лестных слов в адрес С.Айни. заядливый просвещенец, который имел богатую библиотеку редких книг, сторонник научного прогресса Шарифжон Махдум Садр Зиё (1867-1932) в своей

²⁸ Абдуллахожа Абдй. Шуарони мутааххирини Бухоро. / Ўзбекистон ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди. № 64, вар. 122 а.

²⁹ СМ: Азизкулов Ж, Мулложонов З. Фехрастй асарҳои С.Айнй ва адабиёти оид ба ў. (То охири соли 1961). – Душанбе: Нашриёти Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон, 1963. – С. 39-40.

³⁰ Хожи Неъматуллох Мухтарам. Тазкирату – ш – шуаро. – Душанбе: 1975. – С. 61.

книге «Тазкират– уш – шуарои Мукаддимин» описал жизнь и деятельность 162 поэтов и писателей, также, в воспоминаниях – мемурах: «Шуарои мутааххирин» - 80, «Фузалои мутааххирин» - 79. Среди перечисленных поэтов и писателей автор особо отмечает заслуги С.Айни не только как поэта но и писателя – историка³¹. Шарифжон Садр Зиё пишет: «Мулла Садриддинхожа Айни родом из Гиждувана. Это парень, которому нет равных по степени, мощи поэзии, силе слова, логике мышления и умозаключения»³².

Шарифжон Махдум Садр Зиё в книге «Фузалои мутааххирин» опубликованной в 1926-1927 годах о Садриддине Айни пишет: «Айни в период правления Эмира Алимхана пережил тяжелые дни преследований за просвещенскую и революционную деятельность. Поэтому он вынужден был покинуть Бухару. Он переехал в Самарканд. И по сей день (по хижре: 1345, т.е. 1927) работает в системе образования и издательства»³³.

Знаменитый учёный и историк Мирза Салимбек (1848-1930) в своей книге «Тарихи Салимий» (История Салимий) даёт высокую оценку творчества Айни в развитии образования и научного прогресса³⁴. Мухаммад Али Балжувони в книге «Тарихи нофейи»³⁵ («Полезная история») пишет своё мнение о роли деятельности С.Айни в становлении и развитии Бухарского жадидизма, просвещения, научно-духовного роста.

Творческая деятельность и научное наследие Садриддина Айни привлекало многих исследователей. Представитель национальной Узбекской интеллигенции Хожи Муин Шукрулло (1883-1942) дал объективную оценку его умению изображать процесс исторического развития, его духовно-историческим взглядам, особенно, историческому труду «Материалы по истории Бухарской

³¹ СаХобиддини Сиддқӣ. Садрӣ Зиё ва тазкираҳои ӯ. – Душанбе: Шӯроӣ, 2010. – Б.102, 172, 178; (СМ: Садрӣ Зиё. Наводири Зиёӣ. – Душанбе: 1991. – Б. 5.).

³² Tazkare Ashar. Sharif-jan Makhdum Sadr Zia, Ed., by M. J. Shakuri Borhari. Soroush. Press. Tehran, 2001. – P.332.

³³ Садрӣ Зиё. Фузалои мутааххирин. / Сахобиддини Сиддқӣ. Садрӣ Зиё ва тазкираҳои ӯ. - Душанбе: Шӯроӣ, 2010.-С.102.

³⁴ Мирза Салимбек. Тарих-и Салими. (Источник по истории Бухарского эмирата). Е: Академия, 2009. – С. 143.

³⁵ Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи Нофейи. Т: Академия, 2001. – С. 53-54.

революции»³⁶. Также, отмечая огромный вклад С.Айни в развитии Самаркандской национальной прессы, Хожи Муин пишет: «Переводом и редактированием газеты «Голос тружеников» (Мехнаткашлар товуши) занимались Саидризо Ализода, Мухаммаджон Юсуфи, Кори Мухаммадрахим Тожи и Садриддин Айни. Среди них дольше всех в этой должности работал (несомненно) Садриддин Айни. Редактором журнала «Болалар йулдоши» («Спутник детей») был Хабир, его ответственным заведующим был Абдурашид сын Абдужаббара. А в редакционную коллегию журнала входил и Садриддин Айни. Постоянно публикующими членами журнала «Шуълаи инкилоб» («Сияние революции») были Саидризо Ализода и господин Айни »³⁷. знаменитый учёный востоковед И.И.Умняков в своих исследованиях приводит подробную информацию о деятельности С.Айни как реформатора по введению в школах новых жадидских методов обучения³⁸.

С.Айни долгие годы дружил и сотрудничал с известным государственным деятелем Файзулла Ходжаевым (1896-1938) по совету и рекомендации Ф.Ходжаева произведение С.Айни «Киз бола ёки Холида» («Девочка или Холида»), предназначенное для школ девочек, было опубликовано на узбекском языке в типографии «Камёвиний» Берлина (при участии и помощи Абдулвохида Мунзима)³⁹. Его произведение «Киз бола ёки Холида» первая этико-художественная книга на узбекском языке⁴⁰, которая предназначена для учащихся школ-девочек.

В период с 1921 по 1923 годы, когда Садриддин Айни работал советником консульства Бухарской Народной Советской Республики в Самарканде⁴¹,

³⁶ Хожи Муин. Янги асар (Бухоро инкилоби тарихи асарида ҳақида). // Мехнаткашлар товуши, 1921, 12 май.

³⁷ Хожи Муин. Самарқанд матбуотининг тарихи. // Зарафшоню 1923 йил, 5 май. (шунингдек, Қаранг: Хожи Муин. / Танланган асарлар. (Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи Н.Намозова). Т: Маънавият, 2005. – С. 123-124.)

³⁸ Умняков И.И. К истории новометодной школы в Бухаре. // Бюллетень САГУ. – Ташкент: 1927. Вып. 16.- С. 82-95.

³⁹ Айний С. Қизбола ёки Холида. Ибтидоий киз мактаблари учун адабий, ахлокий ўқув китоби. Ношир: Абдулвоҳид Мунзим, Берлин, 1924. С.20.

⁴⁰ СМ: Ҳасанов М. Устод Айнийнинг унитилган бир асари ҳақида. // Совет Тожикистони. 1965 йил, 16 январь; Саидова М. “Қизбола ёки Холида” – и С.Айний ва аҳамияти тарбиявий он. // Мактаби советӣ. – Душанбе: 1966, № 12

⁴¹ Айний С. Қисқача таржимаи холим. / Асарлар. 8 жилдлик. 1-жилд. Е: Ўздавнашр, 1963. – С.99.

правительство этой республики поддержало творческий рост писателя Айни. Лично под руководством Ф.Ходжаева было принято следующее постановление: «Учитывая заслуги Садриддина Айни в революционном движении и долгие годы деятельности на благо Бухарского народа предложить фракции выделить ему пенсию с добавкой в размере 17 разряда ставки. Секретариату обратится с письмом к С.Айни и просить его в дальнейшем посвятить всю свою деятельность литературе»⁴².

Обращаясь к материалам периодической печати периода Великой Отечественной войны, нетрудно обнаружить, что к публицистике, обращалось большое число творческих деятелей всех рангов, однако нельзя не отметить, что в таджикской публицистике рассматриваемого периода по количеству написанного и опубликованного материала пальма первенства принадлежала С. Айни.

Такие его публицистические произведения, как «Чингиз XX века» (1941), «Семиглавое чудовище» (1941), «Мучительная агония раненого зверя» (1942), «Вонючка» (1942), «Бесхвостый осёл» (1943) представляют собой лучшие образцы таджикской публицистики военного периода и наиболее яркие творения С. Айни – публициста. Особенностью всех этих произведений, которые исследователи относят к жанрам фельетона и памфлета, и их характерной чертой являются разоблачения вероломной сущности врага – фашистской Германии, фашистов и в первую очередь Гитлера. Осуждая и порицая в своих публицистических работах преступные и захватнические деяния немецких оккупантов, их античеловечную звериную сущность, С. Айни пытался оказать воздействие на читателя, чтобы тот почувствовал всю глубину чувств, которые испытывал автор: негодование, презрение к врагу, решимость бороться с врагом до конца, гордость за свой народ и Родину.

⁴² СМ: Хасанов М. Файзулла Хўжаев. Т: Ўзбекистон 1990. – С.46.

Говоря об Айни как о таджикском публицисте, надо подчеркнуть, что этот писатель принадлежал к той плеяде опытных публицистов военных лет, которые обладали, с одной стороны, богатым жизненным опытом и, с другой стороны, были наделены превосходным природным талантом писателя и публициста. Яркий талант С.Айни как публициста нашёл свое воплощение ещё в первые десятилетия таджикской периодической печати в 30-х-40-х годов XX века. Его небольшие публицистические заметки и зарисовки сатирического характера были неразрывно связаны с насущными, актуальными вопросами времени и, с одной стороны, вскрывали все пороки и негативные явления прошлой дореволюционной жизни, подвергали острой критике злодеяния ярых врагов Советской власти, а с другой – вызывали у читателя определённый эмоциональный позитивный настрой.

Рассматривая в целом творческую деятельность выдающегося таджикского литератора, можно обнаружить, что кроме создания солидных художественных произведений, всем хорошо известных, С. Айни придавал серьёзное значение публицистике как передовому, оперативно-му направлению журналистики, с позиции которой, как с трибуны, можно привлекать массы для решения серьёзных жизненных задач современности. Но при этом следует обратить внимание на то, что активная деятельность С. Айни, связанная с написанием работ публицистического характера, в основном, приходится на 2 периода: Октябрьская революция, 1917 года, Великая Отечественная война, причём второй для нас представляет наибольший интерес.

Крупный представитель Бухарского джадидского движения, писатель, драматург и поэт Абдурауф Фитрат (1886-1938) также не был безразличным к творчеству своего современника С.Айни. он в 1927 году написал предисловие к первой публикации книги «Одина» на таджикском языке, где указал о важном её значении этой ценной книги, с чем и поздравил автора⁴³.

⁴³ Фитрат. Сарсухан ба асари Садриддин Айни "Одина". / Айни С. Одина. – Самарканд-Душанбе: Нашрдавтожик, 1927. –С. 2-3.

В послевоенные годы Айни работает над главной своей книгой – знаменитыми «Воспоминаниями» («Бухара»), которая сразу же завоевала широчайший успех. В своих «Воспоминаниях» Айни рассказывает о тяжелой доле крестьян – своих односельчан, их безрадостном труде, о представителях разных профессий, бедняках, ремесленниках и искусных народных мастерах.

бобщая, необходимо отметить, что современники Садриддина Айни – поэты и писатели, корифеи наук и политики, видные деятели джадидского движения в определённой степени интересовались и поддерживали его научно-поэтическую деятельность. Сотрудничество С.Айни с огромным кругом видных деятелей искусства – залог прогресса его творчества. В свою очередь и С.Айни – это история тех или иных событий, происшествий в жизни народа. Другими словами, это забота о народе, борьба за улучшение его жизни, что и определяет сущность его творений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). Бухоро амирлигида ташқи сиёсат ва дипломатиянинг ривожланиши тарихидан. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
2. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). Бухоро амирликда оила, никоҳ ва мерос ҳуқуқининг амалда қўлланиши. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
3. Temirov, F. (2023). SADRIDDIN AYNİY İJODIDA TURKISTON TARIXI MASALALARI. *Farg'ona davlat universiteti*, (1), 70-70.
4. Temirov, F. Of the journalistie work of Sadriddin Ayni Concerning Issues of Bukhara history. *Irish Interdisciplinary of Science & Research (IJSR) Vol, 6*, 12-17.
5. Темиров, Ф. У. (2023). Жизнь И Научно-Творческая Деятельность Садриддина Айни В Трудах Его Современников. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(2), 128-134.

6. Темиров, Ф. У. (2022). Мустақил ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва қадрини улуғлаш—энг олий немат. *Academic research in educational sciences*, (1), 184-188.
7. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ—ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
8. UMEDOVICH, T. F. (2021). THE PRESS ACTIVITY OF SADRIDDIN AYNI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(4), 57-62.
9. Temirov, F. (2024). SADRIDDIN AYNIY-NAVOIY IJODIY MEROSI TADQIQOTCHISI. *Alisher Navo'i and 21 st century*, 1(1).
10. Рахматиллоевна, Ф. Х., & Umedovich, T. F. (2023). IX-XII ASRLARDA YUZ BERGAN SHARQNING BIRINCHI UYG'ONISH (RENESSANS) DAVRIDA TARIX FANI VA TARIXSHUNOSLIK. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(3), 122-127.